

GÊNERO CONTO: UMA PROPOSTA PARA O LETRAMENTO LITERÁRIO NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7834511

Any Carolina Medeiros de Lima (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Portugues
anycarolina4355@gmail.com

Janaína dos Anjos Moura Oliveira (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Portugues
janainamouraoliveira@gmail.com

Thais Fernandes de Amorim (UFRA)
Doutora em Letras - Estudos literários
thais.amorim@ufra.edu.br

Resumo: O letramento literário é um processo educativo necessário ao longo de uma escolarização humanizada e de construção do pensamento crítico do educando através da literatura. Nesse sentido, visando facilitar o desenvolvimento da prática letrada aos alunos, o presente trabalho, que apresenta uma sequência didática, teve como objetivo geral incentivar a prática leitora por meio do gênero conto, nos anos finais do ensino fundamental, a partir da obra *Os contos de Beedle, o Bardo* (2017), de J.K. Rowling e, como objetivos específicos, pretende-se aliar a proposta de letramento literário ao ensino de língua portuguesa na sala de aula, além de aprimorar as práticas de leitura, escrita e oralidade dos alunos, bem como estimular a conexão entre o texto multimodal e o gênero conto por parte do educando. O estudo, de caráter bibliográfico, se amparou em autores como Rildo Cosson (2021) e Edgar Allan Poe (1976) e justifica a relevância do incentivo à leitura por intermédio do gênero conto, tendo em vista que se trata de um gênero textual curto, o que torna a obra mais acessível à sala de aula. Ainda, como procedimentos metodológicos, propõem-se 10 aulas (45 min cada) para trabalhar o gênero conto e suas especificidades por meio de aulas expositivas, dialogadas e práticas, a fim de desenvolver a leitura, escrita, oralidade e conhecimentos gramaticais dos estudantes. Espera-se, com esta proposta, que os alunos possam adquirir e aprofundar seus conhecimentos acerca do gênero conto, para que, posteriormente, se faça uma conexão entre a Literatura e o ensino de Língua Portuguesa na sala de aula, intensificando o aprendizado.

Palavras-chave: ensino de língua portuguesa; literatura infanto-juvenil; prática leitora; sequência didática.